

Publikationen in der Forschungsevaluation

Eine Handreichung für Wissenschaftsmanager*innen

LUKAS REHM (FACHHOCHSCHULE DORTMUND)

REBEKKA LOSCHEN (HOCHSCHULE DÜSSELDORF)

SARA LETZNER (UNIVERSITÄT DUISBURG-ESSEN)

Inhalt

1	Einleitung und mögliche Spannungsfelder	2
2	Zu berücksichtigende Faktoren bei der Analyse	4
2.1	Faktor 1: Qualität vs. Quantität	4
2.2	Faktor 2: Datenbasis	5
2.3	Faktor 3: Unterschiedliche Publikationsmedien in den Fachdisziplinen	7
2.4	Faktor 4: Sprache	9
2.5	Faktor 5: Autorschaft	9
2.6	Faktor 6: Karrierestufe	10
2.7	Faktor 7: Journal Impact Factor (JIF) (Renommee von Zeitschriften).....	10
3	Fazit	12

1 Einleitung und mögliche Spannungsfelder

Sollen Forschungsleistungen gemessen und bewertet werden, stellen Publikationen eines der wichtigsten Kriterien dar. Der hohe Stellenwert von Publikationen bei der Identifizierung wissenschaftlicher Leistungsträger*innen erklärt sich unter anderem aus dem Umstand, dass Forschungsergebnisse erst wirksam werden, wenn sie wahrgenommen und in der *Scientific Community* diskutiert werden können. Damit dies möglich ist, müssen sie publiziert, d. h. zugänglich gemacht werden. Über das Medium „Publikationen“ beteiligen sich Wissenschaftler*innen an dem disziplininternen Kommunikations-, aber auch Korrekturprozess im Sinne einer Aktualisierung des Wissensstandes und nehmen somit an den Wissenschaftsdiskursen teil. Gleichzeitig erreichen Wissenschaftler*innen über Publikationen Einfluss sowie Reputation in der Scientific Community – und über diese hinaus [vgl. DFG 2022, S. 9-14, 22f.].

Die augenscheinlich einfachste Herangehensweise zur Erschließung von Publikationen als wissenschaftliches Leistungsmerkmal einer Person oder Einrichtung ist der bibliometrische Ansatz, also die Messung des Outputs (Anzahl) und des Impacts (Wirkung) anhand der Betrachtung verschiedener Indikatoren. Die Bibliometrie liefert eine Vielzahl von (absoluten, relativen, normalisierten) Indikatoren,

Beispielhafte Auswahl bibliometrischer Indikatoren

- Absolute Indikatoren
 - o Anzahl Publikationen
 - o Anzahl Publikationen in Peer Reviewed Journals
 - o Anzahl Zitationen
- Relative Indikatoren
 - o Anzahl Zitationen pro Publikation
 - o Anzahl Zitationen in bestimmtem Zeitraum
 - o Hirsch-Index
- Normalisierte Indikatoren
 - o Anzahl der Zitationen im Verhältnis zu den mittleren Zitationszahlen in dem entsprechenden Jahr
 - o Anzahl der Zitationen im Verhältnis zu den durchschnittlichen Zitationen in dem entsprechenden Wissenschaftsfeld (bspw. der Field Weighted Citation Impact von Scopus)

die Wissenschaftsmanager*innen für Leistungsträgeranalysen oder Forschungsevaluationen heranziehen können.¹ Diesen liegen mathematische und statistische Verfahren zugrunde. Der quantitative Ansatz für die Leistungsmessung in der Wissenschaft ist in der Regel der bevorzugte Weg, da die fachübergreifend arbeitenden Wissenschaftsmanager*innen nur in Ausnahmefällen über das disziplinbedingte Fachwissen verfügen, um inhaltlich-qualitative Aussagen über die Publikationen zu treffen.

Als Unterdisziplin der Szientometrie versucht die grundsätzlich quantitativ angelegte Bibliometrie mit verschiedenen Verfahren durchaus auch Rückschlüsse auf die Qualität von Publikationen zu ziehen, indem auch Faktoren, die auf die Rezeption der Publikationen schließen lassen (wie bspw. Zitationen oder Veröffentlichungen in *High Impact Journals*), berücksichtigt werden. Diese sind – so muss man feststellen – alles andere als unumstritten, da die bibliometrischen Vorgehensweisen eine Fülle von Herausforderungen und auch Ungenauigkeiten mit sich bringen: vor einer Überbewertung oder Überbetonung bibliometrischer Verfahren muss daher gewarnt werden. Eine der bekanntesten Kritiken an bibliometrischen Analysen ist sicherlich die bereits 2013 veröffentlichte *San Francisco Declaration on Research Assessment*, die entsprechende Empfehlungen an Förderorganisationen, Forschungseinrichtungen, Verlage und Forschende formuliert [DORA 2013]. In diesem Sinne spiegeln quantitativ angelegte Evaluationen von Forschungsleistung auf Basis von Publikationen nur einen Aspekt dieser Messung wider bzw. sind in den Worten der DFG „Hilfsmittel“ [DFG 2013, S. 20], um sich der Bewertung von Forschungsleistungen von Wissenschaftler*innen anzunähern.

Hirsch-Index (h-Index)

Der von dem argentinischen Wissenschaftler Jorge E. Hirsch 2005 vorgeschlagene h-Index ist eine der meistberücksichtigten Kennzahlen für wissenschaftliche Autor*innen, um ihre wissenschaftliche Produktivität und Resonanz in der Fachcommunity miteinander in Beziehung zu setzen. Er wird angegeben als die Zahl der Veröffentlichungen N eines oder einer Wissenschaftler*in, welche mindestens N-mal zitiert wurden [Hirsch 2005].

Obgleich der h-Index vergleichsweise einfach zu berechnen ist und dementsprechend gerne bei der Bewertung wissenschaftlicher Leistung angewendet wird, hat sogar Hirsch selbst vor einer unreflektierten Verwendung des nach ihm benannten Index gewarnt [Hirsch 2020; s. auch: Kreiner 2016; Rijcke 2021].

- ➔ **Beim Heranziehen des h-Index zur Bewertung wissenschaftlicher Leistungen müssen Wissenschaftsmanager*innen mögliche fächerspezifische Besonderheiten im Blick behalten. Die Zahl sollte niemals isoliert, sondern immer gemeinsam mit anderen Indikatoren bewertet werden.**

Um valide Aussagen über wissenschaftliche Leistungen vornehmen zu können, müssen bibliometrische Kennzahlen mit anderen Leistungskriterien in Bezug gesetzt werden und es sind viele Faktoren sowie Umstände zu berücksichtigen. Auf diese wird im Folgenden eingegangen. Sie sollen Wissenschaftsmanager*innen das Rüstzeug an die Hand geben, um bibliometrische Untersuchungen und deren Ergebnisse in dem jeweiligen Untersuchungsfall zielführend einordnen zu können.

Im Folgenden wird eine möglichst breite Auswahl an für bibliometrische Untersuchungen ggf. zu berücksichtigenden Faktoren präsentiert. Ob in einem spezifischen Fall aber alle Faktoren oder nur einige zu berücksichtigen sind, und welche Faktoren in einem bestimmten Fall wie zu gewichten sind, kann nicht a priori festgelegt werden. Vielmehr obliegt es jedem bzw. jeder Wissenschaftsmanager*in, im Vorfeld und vor dem Hintergrund der Ziele und des Kontexts der jeweiligen Leistungsträger

¹ Einen guten Überblick über das breite Feld der Bibliometrie bietet Ball 2021.

geranalyse oder Forschungsevaluation festzulegen, welche Faktoren mit welchem Gewicht und welcher Aussagekraft herangezogen werden. Denn: so individuell Wissenschaft ist und so individuell Forscher*innen sind, so individuell und einzelfallspezifisch müssen auch die Evaluationen und Vermessungen wissenschaftlicher Leistungen sein.

2 Zu berücksichtigende Faktoren bei der Analyse

2.1 Faktor 1: Qualität vs. Quantität

Wie in der Einleitung bereits angemerkt, birgt die quantitative Analyse von Publikationen einige Risiken. Auch Zitationen, welche eine direkte Folge der Publikationsaktivität von Wissenschaftler*innen sind, können bei einer rein quantitativen Betrachtung zu irreführenden Ergebnissen verleiten. Der sorgfältige Umgang mit quantitativen Indikatoren wird auch von der DFG in ihren Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis explizit eingefordert [DFG 2019, S. 12].

Für die Qualitätssicherung und -bewertung von Publikationen bedient man sich im Falle von Zeitschriftenpublikationen meist dem formalen Peer-Review-Verfahren, d. h. vor der finalen Veröffentlichung wird ein Artikel von Fachkolleg*innen (den Peers) gelesen und ihnen wird Gelegenheit gegeben, Kritik zu üben und Ergänzungen oder Nachbesserungen anzumahnen. Diese Diskussion unter Fachkolleg*innen vor der Publikation ist ein wesentlicher Teil des Forschungs- und Qualitätssicherungsprozesses. In anderen Wissenschaftsdisziplinen allerdings haben sich andere Formen der Qualitätssicherung und -bewertung etabliert. In den Natur- und Lebenswissenschaften werden nicht wenige Forschungsergebnisse als Preprints veröffentlicht und dann einer nachgelagerten Qualitätsprüfung unterzogen, indem die *scientific community* die Publikationen rezipiert, kommentiert und kritisiert. Dieses wenig standardisierte Verfahren wird als Open Peer-Review bezeichnet, das oftmals die Grundlage für die spätere Veröffentlichung in etablierten Fachzeitschriften darstellt: disziplinabhängig finden 60-90 % der Preprint-Publikationen zu einem späteren Zeitpunkt Eingang in entsprechende Journale. Auch bei Buchpublikationen wie Monografien oder Sammelbänden erfolgt in der Mehrzahl der Fälle die Qualitätssicherung und -bewertung nach der Veröffentlichung in Form von Rezensionen, Besprechungen in Fachjournalen etc. – obgleich die Prüfung und die Annahme eines Textes zur Veröffentlichung in einer Reihe durch die Herausgeber*innen durchaus den Charakter einer vorgeschalteten Qualitätsanalyse haben können [DFG 2022, S. 21, s. auch: Mittermaier 2021, S. 79].

Ungeachtet der in den verschiedenen Disziplinen unterschiedlich gehandhabten Qualitätssicherungsprozesse muss man allerdings festhalten, dass Publikationen, die einem formalisierten Peer Review-Verfahren vor Veröffentlichung unterliegen, grundsätzlich mit größerem wissenschaftlichem Renommee verbunden sind.

Bei der Betrachtung der unterschiedlichen Fachdisziplinen treten darüber hinaus starke Unterschiede zutage: so wird z. B. in der Medizin insgesamt sehr viel veröffentlicht, wohingegen in der Philosophie oder in den Rechtswissenschaften die Anzahl der Publikationen traditionell geringer ausfällt [Hornbostel 2009, S. 20]. Dies liegt nicht nur an der Größe der Fachcommunity, sondern auch an dem Publikationsverhalten in der jeweiligen Disziplin. Auch wenn sich zweifelsohne Veränderungen im Publikationsverhalten in den einzelnen Disziplinen beobachten lassen, zählt dieses zu den strukturellen Merkmalen bestimmter Disziplinen, die sich nur über sehr lange Zeiträume ändern.

Unabhängig von der Unzulänglichkeit der quantitativen Bestimmung von Publikationszahlen bzw. wahrscheinlich als Folge einer zu stark auf quantitative Aspekte abzielenden Betrachtungsweise von Publikationen im Wissenschaftssystem, kommt hinzu, dass in nicht wenigen Fachdisziplinen ein Trend Richtung „publish or perish“ stattgefunden hat bzw. immer noch stattfindet. Um den augen-

scheinlichen bzw. scheinbaren wissenschaftlichen Output zu optimieren, werden Forschungsergebnisse auf mehrere Veröffentlichungen verteilt, damit die Anzahl der Publikationen steigt – oder im Kern gleiche Aussagen auf verschiedenen Sprachen publiziert, um die Liste der eigenen Veröffentlichungen anwachsen zu lassen [vgl. für die Größe „Anzahl an Publikation“: DFG 2022, S. 34]. Der Gehalt der wissenschaftlichen Erkenntnis wird dadurch jedoch nicht erhöht. Diesen Umstand gilt es bei der Analyse von Publikationslisten zu berücksichtigen. Disziplinen, die an weniger metrikenkonformen Orten publizieren, attestiert die DFG in ihrem Positionspapier sogar einen „Rechtfertigungsdruck ob ihres nicht in vergleichbarer Weise zählbaren Publikationsverhaltens“ [2022, S. 36] (s. auch Kapitel 2.2 und 2.3).

Die Berücksichtigung von Zitationen wiederum strebt an, die beiden Dimensionen von Produktivität und Rezeption zusammenzuführen: Einerseits zeugen Zitate in der Regel davon, dass eigene Ansätze, Thesen und Forschungsergebnisse bedeutsam sind, und vergrößern damit das Renommee im Wissenschaftsfeld. Andererseits nehmen Wissenschaftler*innen aktiv und konstruktiv an den wissenschaftlichen Diskursen teil, indem sie rezipiert werden, was sich in eben jenen Zitationen widerspiegelt.

Die aus Publikationen folgenden Zitationen sind daher auch ein Messwert bei der Forschungsevaluation. Allerdings hängt die Zahl der Zitationen, die bibliometrische Analysen zutage bringen, stark von der Größe des jeweiligen Wissenschaftsfelds ab, d. h. von der Zahl an Wissenschaftler*innen, die die Forschungsergebnisse des jeweiligen Forschers bzw. der jeweiligen Forscherin potenziell zitieren [Riederer 2009, S. 108, vgl. für die Rezeption von Publikationen auch: DFG 2022, S. 26ff.]. Zusätzlich ist bei der bibliometrischen Analyse darauf zu achten, dass Zitationsquoten durch Eigenzitationen und sogenannte Zitierzirkel auf künstliche Weise in die Höhe getrieben werden können, obgleich eine Vielzahl von Datenbanktools auch ermöglicht, Zitationen exklusive Eigenzitationen darzustellen.

- ➔ **Wie bei anderen Kriterien der Messung wissenschaftlicher Leistungen ist der Dualismus „Qualität vs. Quantität“ auch bei bibliometrischen Untersuchungen kritisch zu berücksichtigen, denn einer Leistungsmessung sollten in erster Linie qualitative Maßstäbe zugrunde liegen.**
- ➔ **Quantitative Indikatoren sind lediglich eine Ergänzung zu qualitativen Maßstäben. Sie dürfen nur reflektiert und kontextualisiert angewendet werden.**

2.2 Faktor 2: Datenbasis

Jede Analyse ist nur so gut, wie die ihr zugrundeliegenden Daten. Die Aussagekraft bibliometrischer Analysen steht und fällt daher mit der Datengrundlage. Die sicherlich am häufigsten zugrunde gelegten Datenbanken sind Scopus (Elsevier), Web of Science (Clarivate) sowie Google Scholar. Diese werden häufig durch zusätzliche, mitunter fachspezifische Informationsquellen wie dem Scimago Journal & Country Rank oder VHB Jourqual ergänzt.

Die üblicherweise zugrunde gelegten Datenbanken spiegeln unterschiedliche Publikationsformate unterschiedlich gut wider. Zwar finden auch mitunter Monografien und vergleichbare Publikationen Eingang in die Datenbanken, aber den Fokus legen diese doch nach wie vor auf englischsprachige Zeitschriftenartikel bzw. auf Zeitschriften, die zumindest einen englischen Abstract vorsehen [Schmitz 2015]. In den unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen lässt sich aber ein durchaus divergierendes Publikationsverhalten beobachten (vgl. Kapitel 2.3). Dieses führt dazu, dass die verschiedenen Datenbanken unterschiedlich gut für die quantitative Analyse von Forschungsleistungen geeignet sind, weil die in den Datenbanken abgebildete Grundlage für die Untersuchung in der jeweiligen Disziplin nur eingeschränkt repräsentativ ist. So finden sich Wissenschaftler*innen einer Disziplin, die Forschungsergebnisse zu einem großen Teil in Form von Monografien oder Sammelbänden veröffentlicht, nur bedingt in den Datenbanken wieder. Darüber hinaus bilden diese die Rezeption in Form von Zitaten

nur begrenzt ab, wenn in der jeweiligen Disziplin mehrheitlich an anderen Publikationsorten als Zeitschriften publiziert wird.

Die Datengrundlage, auf der bibliometrische Untersuchungen beruhen, hängt weiterhin stark von dem jeweiligen Untersuchungszeitraum ab, den die Datenbanken oder der/die Wissenschaftsmanager*in zugrunde legen. Häufig werden lediglich die Zitationen der letzten zwei oder drei Jahre betrachtet. Je nach Disziplin sind aber deutliche Unterschiede zu beobachten, in welchem Zeitraum die Forschungen Dritter rezipiert werden. Während es in der Natur der Sache liegt, dass einige Disziplinen (wie Physik, Mikrobiologie und Immunologie) vorrangig jüngere Literatur heranziehen, zitieren Fächer wie die Mathematik oder die Sozial- und Geschichtswissenschaften durchaus auch ältere Literatur [Hornbostel 2009, S. 28; vgl. zum unterschiedlichen Zitierverhalten in den unterschiedlichen Disziplinen auch: DFG 2022]. Die Auswirkungen auf die Ergebnisse quantitativer Untersuchungen sind teilweise eklatant und entsprechend zu berücksichtigen.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass keine Datenbank alle Zeitschriften vollumfänglich auswerten kann. Selbst die einschlägigen Datenbanken decken oftmals lediglich einen Anteil von weniger als 50% der potenziell auszuwertenden Zeitschriften ab. Scopus erfasst beispielsweise nur knapp 2% der über 7.500 rechtswissenschaftlichen Zeitschriften, die im *Ulrich's Directory* aufgeführt werden – und auch für andere Disziplinen sind ähnliche Befunde zu konstatieren [Hornbostel 2009, S. 23]. Rafael Ball zufolge decken selbst die einschlägigen, in der Regel für bibliometrische Untersuchungen verwendeten Datenbanken lediglich 5% aller Zeitschriften ab [Knobloch 2014]. Obgleich diese Befunde bereits ein gewisses Alter haben, ist nicht davon auszugehen, dass sich die Relationen grundsätzlich geändert haben.²

Damit bleibt allerdings ein nicht unerheblicher Teil von potenziell auszuwertenden Zeitschriften unberücksichtigt. Darüber hinaus ist mit Blick auf Zitationen zu beachten, dass auch einschlägige Datenbanken wie Web of Science nur Zitationen in den Publikationen identifiziert und dokumentiert, die auch in die jeweilige Datenbank aufgenommen sind, was ebenfalls den repräsentativen Charakter dieser Messungen schmälert [Schmitz 2015].

- ➔ **Die Datenbanken sind zentrale Werkzeuge der Bibliometrie. Wissenschaftsmanager*innen müssen aber bei der Evaluation von Publikationsleistungen beachten, dass Publikationsdatenbanken lückenhaft sind und dass nicht alle Fachdisziplinen und Publikationsmedien gleichermaßen berücksichtigt werden.**

² Andere Disziplinen wiederum zeichnen sich durch deutlich andere Korrelationen aus: Web of Science folgend sei es beispielweise mit Blick auf die Physik ausreichend, die elf renommiertesten der insgesamt rund 240 Zeitschriften zu berücksichtigen, um etwa die Hälfte aller weltweit publizierten Artikel zu erfassen – ein Umstand, der auf die mitunter zu beobachtende Konzentration von Publikationen auf eine reduzierte Zahl von Journalen verweist. Dessen ungeachtet sind besagte 240 Zeitschriften aber im Web of Science gelistet.

2.3 Faktor 3: Unterschiedliche Publikationsmedien in den Fachdisziplinen

Die Orte, an denen Wissenschaftler*innen mit ihrer Fachcommunity in Austausch treten und die Ergebnisse ihrer Forschungsarbeiten publizieren, unterscheiden sich je nach Disziplin durchaus erheblich, wie auch die folgende Tabelle zeigt [DFG 2005, S. 24, s. auch 2022, S. 10ff.]:

Tabelle 3.02:
Anzahl der bei wissenschaftlichen Verlagen auf konventionelle Weise publizierten Beiträge (Mittelwert und Standardabweichung)

		Geistes- u. Sozialwissen- schaften	Lebens- wissen- schaften	Natur- wissen- schaften	Ingenieur- wissen- schaften	Gesamt
Zeitschriftenaufsätze	m	12,7	23,6	21,8	17,6	19,2
	s	13,9	24,1	17,5	21,0	19,8
Aufsätze in Proceedings/ Tagungsbänden	m	4,0	5,7	5,9	20,4	8,7
	s	6,1	13,7	9,4	28,4	17,4
Beiträge in Sammelbänden	m	6,2	1,3	0,9	2,2	2,5
	s	8,0	2,6	1,7	4,5	5,0
Monografien	m	1,4	0,5	0,2	0,5	0,6
	s	2,8	1,5	0,7	1,2	1,7
Sonstiges	m	1,0	0,4	0,2	0,1	0,4
	s	10,0	3,6	1,7	0,8	5,2
Anzahl (n)		199	213	266	197	875

Basis: 1.028; Fehlende Angaben: 153

Frage 16: In den letzten fünf Jahren: Wie viele Ihrer Arbeiten haben Sie in diesem Zeitraum auf konventionelle Weise publiziert - d.h. über Verlage in gedruckter oder digitaler Form entgeltpflichtig dem Leser angeboten.

Dessen ungeachtet lassen sich jedoch grundständige Publikationsformen identifizieren, die – wenn auch in unterschiedlichen Gewichtungen und Bedeutung für die jeweilige Disziplin – von Bedeutung für bibliometrische Analysen sind:

- **Monografie**
- **Artikel in Fachzeitschriften**
- **Artikel in Tagungsbänden**
- **Aufsatz in Sammelbänden**
- **Aufsatz in herausgegebenen Reihen**

Diese Aufzählung erhebt allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit, so können z. B. auch Diskussionspapiere, *Policy Papers* oder Zeitungsartikel wichtige Beiträge zu wissenschaftlichen Diskussionen liefern. Diese werden aber von den gängigen Datenbanken nicht unbedingt systematisch erfasst. Eine gezielte Recherche im Internet außerhalb von Datenbanken kann für Wissenschaftsmanager*innen daher hilfreich sein, um diese Art von Beiträgen zu finden. Da diese Veröffentlichungen ein anderes Zielpublikum haben als das rein wissenschaftliche, werden sie in der vorliegenden Handreichung aber nicht weiter betrachtet.

Es gibt eine Vielzahl an Publikationsformen, die in bestimmten Disziplinen von unterschiedlicher Bedeutung sind und die bei bibliometrischen Untersuchungen entsprechend berücksichtigt werden müssen. Die Pflicht aller Wissenschaftsmanager*innen ist es, diesen Umstand bei der Konzeption bibliometrischer Untersuchungen bzw. deren Auswertung entsprechend zu berücksichtigen. Was die un-

terschiedlichen Disziplinen allerdings ungeachtet der unterschiedlichen Publikationsorte eint: interdisziplinäre Publikationen werden über die Fachgrenzen hinweg als wichtiges Qualitätskriterium von Publikationen angesehen [Schuh 2009, S. 10; Riederer 2009, S. 108].

In den naturwissenschaftlichen Disziplinen bestimmen beispielsweise relativ wenige internationale, englischsprachige Journale die wissenschaftlichen Debatten.³ Darüber hinaus erlangen insbesondere in den Naturwissenschaften Online-Publikationen wachsende Bedeutung. Für Fächer wie die Physik und die Mathematik wiederum besitzen Preprints eine große Bedeutung in den Wissenschaftsdiskursen [Hornbostel 2009, S. 7; Gritzmann 2009, S. 82].

In den Geistes- und Sozialwissenschaften hingegen lässt sich eine weitaus größere Diversität bzgl. der Publikationsmedien beobachten. Neben Aufsätzen in Zeitschriften haben Monografien und Sammelbände einen deutlich größeren Stellenwert als in anderen Disziplinen [DFG, 2022, S. 11; Knobloch 2014]. Hier stellen der veröffentliche Verlag sowie ggf. die Herausgeber*innen (bspw. einer Reihe) oftmals weitere Qualitätskriterien dar [DFG 2022, S. 14].⁴ In anderen Disziplinen hingegen sind andere Publikationsformen und -orte von größerer Bedeutung und damit für eine Analyse aussagekräftiger. So stellte die Deutsche Forschungsgemeinschaft zwar fest, dass auch in den Ingenieurwissenschaften Publikationen in Fachzeitschriften einen hohen Stellenwert für die wissenschaftliche Reputation haben. Allerdings nimmt die Anzeige von Patenten, Forschungsdatensammlungen und Softwarepaketen eine zunehmend wichtigere Rolle bei der Darlegung wissenschaftlicher Leistungen ein [DFG 2022, S. 12].⁵ In anderen, tendenziell anwendungsorientierten Disziplinen können bspw. *Policy* oder *Working Papers* wichtige Publikationsformen von Forschungsergebnissen darstellen [vgl. für die Diversität von Publikationsorten in den unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen: Hicks 2015, S. 430f.]. In den Rechtswissenschaften hingegen ist es bedeutsam, wenn eigene Arbeiten Eingang in die Rechtsprechung finden [Roxin 2009, S. 64]. Für Altphilolog*innen bzw. Althistoriker*innen wiederum ist eine weithin rezipierte, kommentierte Quellenedition Ausdruck von wissenschaftlicher Leistungsfähigkeit [Schophaus 2012, S. 24].

Jene Publikationsorte, an denen ebenfalls wissenschaftliche Erkenntnisse publiziert werden, werden in den Datenbanken, die bibliometrischen Analysen gewöhnlicherweise zugrunde gelegt werden, unterschiedlich gut und umfänglich repräsentiert (s. Faktor 2).

- ➔ **Die Publikationsmedien variieren abhängig vom Fach stark; fächerübergreifende Vergleiche sind schwierig.**
- ➔ **Ggf. kann es ratsam sein, Fachleute (Peers) in die Auswertung mit einzubeziehen, um die Daten besser einordnen zu können.**

³ Vgl. für die Chemie: Hahn 2009, für die Biowissenschaften: Riederer 2009.

⁴ Vgl. für die Geschichtswissenschaft: Jehne 2009; für die Philosophie: Stekeler-Weithoer 2009; für die Literaturwissenschaften: Fohrmann 2009.

⁵ Um der Vielfältigkeit der Nachweise wissenschaftlicher Expertise Rechnung zu tragen, hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft als eine der größten deutschen Wissenschaftsförderorganisationen ein ab März 2023 verbindlich zu verwendendes Template für die Erstellung von Lebensläufen eingeführt. Dieses berücksichtigt nicht nur Publikationen, sondern auch andere Formen des Nachweises wissenschaftlicher Expertise wie bspw. Patente, Softwarepakete etc., was nicht nur, aber in besonderem Maß den beruflichen Lebensläufen von Antragsteller*innen von Hochschulen für Angewandte Wissenschaften bei der Messung wissenschaftlicher Verdienste Rechnung trägt.

2.4 Faktor 4: Sprache

Eine Veröffentlichung in einer Fremdsprache kann unter bestimmten Umständen ein Qualitätskriterium sein. Insbesondere in den Natur- sowie den Verhaltenswissenschaften werden vornehmlich englischsprachige Beiträge publiziert, denn internationale, englischsprachige Journals haben das größte Renommee [Hahn 2009, S. 104ff.; Riederer 2009, S. 108f.; Noth 2009, S. 111f.]. In anderen Disziplinen wie den Geistes- und z.T. auch den Sozialwissenschaften hingegen ist der Internationalisierungstrend in Form von vorrangig englischsprachigen Publikationen weniger stark ausgeprägt. Hier haben nationale Publikationen in der jeweiligen Landessprache einen weitaus größeren Stellenwert [Fohrmann 2009, S. 51f.; Jehne 2009, S. 60f.; Münch 2009, S. 71]. Insbesondere in regionalwissenschaftlich ausgerichteten Disziplinen wiederum haben landessprachlich verfasste Publikationen eine ungemein größere Bedeutung [Hicks 2015, S. 430].

Da diese aber oftmals nicht in den entsprechenden Publikationsdatenbanken repräsentiert sind, werden sie bei bibliometrischen Analysen dementsprechend auch nicht berücksichtigt. Dieses potenzielle Manko gilt es bei der Auswertung bibliometrischer Untersuchungen zu beachten.

- ➔ **Eine Veröffentlichung in einer Fremdsprache kann, muss aber nicht ein Qualitätskriterium darstellen. Vielmehr ist dieses Kriterium in Abhängigkeit von der Fachdisziplin einzuordnen, denn der Internationalisierungsgrad ist in den unterschiedlichen Disziplinen unterschiedlich stark ausgeprägt. Hinzukommt, dass die Datengrundlagen für bibliometrische Erhebungen je nach Sprache unterschiedlich aussagekräftig sind.**

2.5 Faktor 5: Autorschaft

Ein nicht unerheblicher Faktor für die erschwerte quantitativ begründete Leistungsmessung ist der uneinheitliche Usus hinsichtlich der Autorschaft von Publikationen, der zwischen den Disziplinen zu beobachten ist. Obgleich auch in den Geistes- und Sozialwissenschaften teilweise der Trend zur Mehrautorenschaft zu beobachten ist, ist die Einzelautorenschaft nach wie vor die übliche Publikationsform. In den Naturwissenschaften hingegen ist die gemeinschaftliche Publikation von Forschungsergebnissen als Standard zu bezeichnen [Schuh 2009, S. 8f.]. In Großkollaborationen der Physik wiederum ist es durchaus üblich, alle ihre Mitglieder – mitunter im höheren drei- bis vierstelligen Bereich – als Autor*innen einer Publikation zu nennen [DFG 2022, S. 11f.; Braun-Munzinger 2009, S. 93; Noth 2009, S. 113].

Wenn es um die Messung von wissenschaftlicher Leistung geht, geht bei der Auswertung von Publikationen mit Mehrautorenschaft die Frage nach dem individuellen Beitrag des einzelnen Autors bzw. der einzelnen Autorin zu den publizierten Forschungsergebnissen einher. Denn aus der Reihenfolge der Autor*innen einer Publikation ist nicht immer auf die Bedeutung ihres jeweiligen wissenschaftlichen Beitrages zu schließen. In einigen Disziplinen (oder Zeitschriften) kommt der Erstnennung eine besondere Bedeutung zu, in anderen haben die letztgenannten Autor*innen einen besonderen Stellenwert. Andernorts wiederum erfolgt die Auflistung rein alphabetisch und erhebt überhaupt nicht den Anspruch, einen Rückschluss auf den gewichteten, wissenschaftlichen Beitrag zur jeweiligen Publikation zuzulassen. Das Problem der Identifikation des Beitrages eines einzelnen Autors/ einer einzelnen Autorin stellt sich umso mehr in Fällen, in denen Personen als Autor*innen genannt werden, weil sie kleinere Beiträge zur Publikation geleistet haben, wie z. B. Teilberechnungen vorgenommen haben.⁶

⁶ Die Leitlinien zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis der Deutschen Forschungsgemeinschaft fordern in solchen Fällen, dass die Beiträge im Vorwort oder in Fußnoten, nicht aber durch die Aufnahme in die

- ➔ **Bei Anzahl und Reihenfolge der Autor*innen sind fach- oder publikationsspezifische Besonderheiten zu beachten. Der individuelle Beitrag der einzelnen Autor*innen ist daraus nicht immer ablesbar.**

2.6 Faktor 6: Karrierestufe

In nahezu allen Disziplinen ist es üblich, dass Wissenschaftler*innen bereits vor dem Abschluss ihrer Promotion Forschungsergebnisse publizieren [Schuh 2009, S. 11f.; Fohrmann 2009, S. 50]. Daher eignen sich bibliometrische Analysen auch für die Identifizierung von (potenziellen) Leistungsträger*innen im wissenschaftlichen Nachwuchs. Vergleichende bibliometrische Analysen sind allerdings nur unter Personen der gleichen Karrierestufe statthaft [vgl. auch: DFG 2022, S. 38, 42].

Ebenfalls zu berücksichtigen sind nicht-lineare Lebensläufe, welche nicht per se als Manko hinsichtlich wissenschaftlicher Qualität oder Qualifikation eingestuft werden dürfen. Das Gleiche gilt für eventuelle Publikationspausen aufgrund von „besonderen Lebenssituationen“, wie z. B. Familiengründung, Pflegezeiten oder krankheitsbedingten Ausfällen. Auch mag sich das Lebensalter, in welchem man sich zu einer bestimmten Karrierestufe typischerweise befindet, von Fach zu Fach unterscheiden. Dementsprechend fordert auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft die von ihr beauftragten Gutachter*innen auf, die spezifisch-individuelle Karrierestufe, in der sich der Antragsteller/ die Antragstellerin befindet, ausreichend zu berücksichtigen.

- ➔ **Vergleichende bibliometrische Analysen sind nur unter Personen der gleichen Karrierestufe statthaft. Ist dies nicht möglich oder nicht zielführend, ist darauf zu achten, dass die bibliometrischen Werte mit dem „akademischen Alter“ des/ der Forschenden in Bezug gesetzt werden.**
- ➔ **Individuelle Lebensläufe sollten bei der Beurteilung berücksichtigt werden.**

2.7 Faktor 7: Journal Impact Factor (JIF) (Renommee von Zeitschriften)

Der Journal Impact Factor (JIF) ist eine bibliometrische Kennzahl, die entwickelt wurde, um die wissenschaftliche Qualität und die Wirkmächtigkeit einer Zeitschrift in der Wissenschaftslandschaft abzubilden. Der JIF sollte ursprünglich Bibliotheken die Auswahl zu erwerbender oder zu abonnierender Zeitschriften erleichtern. Zur Ermittlung des Journal Impact Factor einer Zeitschrift wird die Zahl der Zitationen von Artikeln dieser Zeitschrift in den zwei Jahren, die dem jeweiligen Bezugsjahr vorangehen, ins Verhältnis zur absoluten Zahl von veröffentlichten Artikeln gesetzt [Amin 2000, S. 2; PLoS 2006]. Der JIF geht somit, wie auch andere bibliometrische Kennzahlen, davon aus, dass von quantitativen Kennzahlen auf qualitative Aspekte geschlossen werden kann, indem der Durchschnittswert der Zitationen pro Artikel einer Zeitschrift in einem zweijährigen Zeitraum berechnet wird. Der JIF bietet den Vorteil, dass er vergleichsweise einfach, verständlich und schnell verfügbar ist und darüber hinaus auch noch prognostisch eingesetzt werden kann. Die JIF werden jährlich von Clarivate Analytics im Journal Citation Report veröffentlicht.

Veranschaulichendes Beispiel für die Berechnung des Journal Impact Factor

Der JIF einer Zeitschrift X für das Jahr 2020 errechnet sich, indem die Zahl der Zitationen von Artikeln der Zeitschrift X in den Jahren 2018 und 2019 durch die Anzahl der insgesamt in den Jahren 2018 und 2019 in der Zeitschrift X erschienenen Artikel dividiert wird.

Autor*innenliste, anerkannt und gewürdigt werden. Ehrenautorschaften verbieten sich generell [DFG 2019, S. 20].

Allerdings wird sehr häufig auf eine nicht statthafte Korrelation zwischen dem Renommee einer Zeitschrift im Allgemeinen und der Wertigkeit der einzelnen Publikation in der jeweiligen Zeitschrift geschlossen. Annehmend, dass ein respektable Impact Factor eines Journals auch Rückschlüsse auf die Qualität des in dieser Zeitschrift publizierten Artikels zuließe, geben nicht wenige Wissenschaftler*innen den JIF der jeweiligen Zeitschrift in ihrer Publikationsliste mit an. Wenig überraschend ist allerdings, dass dieser Schluss in dieser Grundsätzlichkeit nicht plausibel und mitunter auch falsch ist. Nur weil eine Zeitschrift *in der Regel* gute oder sehr gute Artikel veröffentlicht, heißt dies nicht, dass *jeder* Artikel in dieser Zeitschrift von ebengleicher Qualität ist [s. auch: DFG 2022, S. 34f.].

Hinzu kommt, dass der JIF als bibliometrische Kennzahl selbst mitunter stark kritisiert wird, sei es wegen seiner intransparenten Berechnung, sei es wegen seiner unsachgemäßen Verwendung [Rossner 2007, PLoS 2006, vgl. grundsätzlich: Seglen 1997]. Ein zentraler Kritikpunkt ist die mangelnde Reproduzierbarkeit und die Manipulierbarkeit des JIF [DORA 2013]. So werden seiner Berechnung alle Zitationen einer Zeitschrift zugrunde gelegt, ohne zu unterscheiden, ob es sich um Selbstzitationen, die bei Übersetzungen von Artikeln sogar doppelt gezählt werden,⁷ Editorials, „Letters to the editors“ oder sonstige Artikel ohne Forschungscharakter handelt [Seglen 1997, S. 500]. Während aber ausnahmslos alle Zitationen – gleich auf welche Art von Beitrag der Zeitschrift sie Bezug nehmen – gezählt werden, werden diese lediglich in Relation zu Forschungs- und Übersichtsartikeln (*research and review articles*) gesetzt, die Clarivate als „citable items“ in die Datenbasis einbezieht [Chawla 2021; Rossner 2007]. Letzten Endes basieren Zähler und Nenner der Gleichung, mit der der JIF berechnet wird, also auf unterschiedlichen Referenzgrößen, welche zudem öffentlich nicht einsehbar sind. Rossner berichtet darüber hinaus, dass zitierbare Artikel und deren Anzahl sogar Gegenstand der Verhandlungen zwischen Verlagen und Clarivate seien [2007]. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass Korrelationen zwischen Zitierhäufigkeit auf der einen Seite, unterschiedlichen Typen von Artikeln, Reihung von Autor*innennamen und deren Position im Alphabet, Artikellänge, ja sogar JIF selbst auf der anderen bestehen, die den JIF maßgeblich beeinflussen [DFG 2022, S. 36 f.].

Darüber hinaus kann der JIF auch von Zeitschriften selber dahingehend manipuliert werden, dass sie ihre Autorschaft anhalten, die Publikationen der jeweiligen Zeitschrift bevorzugt zu zitieren, um die absolute Zahl von Zitationen – und damit den JIF – in die Höhe zu treiben [PLOS 2006]. Vor der Gefahr von sogenannten Zitierkartellen warnt auch der Wissenschaftsrat [2015, S. 21ff.], wobei der Umstand, dass diese zur Umgehung von Selbstzitationen ihre Arbeit oftmals auf verschiedene Zeitschriften verteilen, dazu führt, dass Zitierkartelle insbesondere mit Blick auf den h-Index⁸ hochgradig manipulativ wirken [s. auch: DFG 2022, S. 24, 38-43].

Die Zählweise, die der Berechnung des JIF zugrunde liegt, begünstigt weiterhin, dass Zeitschriften einen sehr hohen JIF erhalten, auch wenn sie nur wenige, aber häufig zitierte Artikel enthalten, wohingegen nicht ins Gewicht fällt, wenn selbst ein Großteil der an gleichem Ort veröffentlichten Artikel wenige bis gar keine Zitationen erhält [DFG 2022, S. 34ff.]. Welche generelle Aussagekraft hat aber ein hoher JIF, der auf einer vergleichsweise geringen Zahl von Artikeln beruht? Bei so ungleichen Verteilungen sei ein arithmetisch erzeugter Mittelwert Hornborstel zufolge nur ein „schlechter Schätzwert“ [1997, S. 257].

Auch ist der betrachtete Zitierzeitraum mit zwei Jahren relativ kurz gewählt – und auf das unterschiedliche Zitierverhalten in der zeitlichen Perspektive in den unterschiedlichen Disziplinen wurde

⁷ Dessen ungeachtet werden allerdings auch um Selbstzitationen bereinigte Impact Factors berechnet, wobei in der Verwendung dieser Metrik nicht immer unmissverständlich klargemacht wird, *welcher* Impact Factor Anwendung findet.

⁸ S. auch Infobox auf S. 3 der Handreichung.

bereits oben in Kapitel 2.2 ausführlich eingegangen [s. auch: Chawla 2018]. Insofern ist es nur in begründeten (Einzel-)Fällen möglich, den JIF über Fächergrenzen hinweg miteinander zu vergleichen [DFG 2022, S. 37]. Erschwerend für den (inter-)disziplinären Vergleich kommt hinzu, dass der JIF nur für Zeitschriften, welche im Science Citation Index oder im Social Science Citation Index enthalten sind, berechnet wird. Es gibt also durchaus auch Zeitschriften, die keinen JIF ausweisen, was aber nicht heißt, dass Publikationen in diesen Zeitschriften per se von geringerer wissenschaftlicher Qualität sind.

Ungeachtet aller Kritik, die man am JIF und seinen mitunter wissenschaftlichen Standards nicht immer Genüge tuenden Berechnungen üben muss, kann die Kennzahl aber durchaus Kriterium für die wissenschaftliche Leistungsmessung sein. Journale wie Science, The Lancet oder Nature zeichnen sich dauerhaft durch einen extrem hohen JIF aus und verfügen (nicht nur) in ihren Fachdisziplinen über ein derart hohes Renommee, dass eine Publikation in einer dieser Zeitschriften als unhinterfragter akademischer Ritterschlag gewertet und möglicherweise auftauchende Diskussionen über den Wert der jeweiligen Publikation oftmals im Keim erstickt werden. Daher sind bei der wissenschaftlichen Leistungsmessung auch Publikationen in derart renommierten Journalen nicht als unhinterfragter Ausdruck wissenschaftlicher Qualität heranzuziehen. Qualitätsmanagement-Tools wie die Retraction Watch Database⁹ dokumentieren eine nicht unerhebliche Zahl von Fällen, in denen Artikel aus den genannten Journals zurückgezogen werden mussten – aufgrund Nichteinhaltung wissenschaftlicher Standards, fehlender Dokumentation bzw. Datengrundlage, nicht reproduzierbarer Ergebnisse etc.

Letzten Endes zeichnet sich keine Zeitschrift durch eine a priori zu konstatierende, „wissenschaftliche Unantastbarkeit“ aus, sodass stets höchste Achtsamkeit und Kontextualisierung der Befunde bei der Auswertung von Zeitschriftenartikeln geboten sind – insbesondere bei der Bewertung von wissenschaftlichen Leistungen auf Basis von Publikationen in Zeitschriften, die sich durch geringe Unterschiede mit Blick auf den JIF charakterisieren.

- ➔ **Ein Journal Impact Factor kann nur innerhalb einer Fachdisziplin verwendet werden und auch da ist die Aussagekraft nicht immer hoch. Über die Rezeption, Qualität und den innovativen Charakter eines einzelnen Artikels sagt der Journal Impact Factor einer Zeitschrift mitunter wenig aus.**

3 Fazit

Bei der Identifikation von wissenschaftlichen Leistungsträger*innen ist die bibliometrische Analyse nach wie vor eines der wichtigsten Werkzeuge. Ungeachtet aller potenziellen Probleme und Unzulänglichkeiten sind bibliometrische Auswertungen wichtige und legitime Werkzeuge, um die Leistungen von Wissenschaftler*innen zu messen und zu vergleichen. Allerdings ist es unabdingbar, diese quantitativen Untersuchungen sorgfältig zu konzipieren, zu planen und durchzuführen. Wissenschaftsmanager*innen dürfen bibliometrischen Kennzahlen zu keinem Zeitpunkt blind vertrauen, sondern müssen diese immer kritisch hinterfragen. In Zweifelsfällen sollte ein*e Wissenschaftler*in aus dem jeweiligen Fach zur Evaluation hinzugezogen werden, um die vermeintlich eindeutigen Ergebnisse quantitativer Analysen angemessen qualitativ einordnen zu können. Die Bewertung und Einordnung eines Individuums kann nicht ausschließlich auf Basis quantitativer Kriterien erfolgen: Die „inhaltliche Auseinandersetzung, die Zeit und Sorgfalt kostet, ist der Kern [...], der durch nichts ersetzt und durch den oberflächlichen Gebrauch von quantitativen Indikatoren nur entwertet oder ver-

⁹ <http://retractiondatabase.org>

schleiert werden kann“, wie auch die DFG anmahnt [2013, S. 21], d. h. die Ergänzung um eine inhaltlich-qualitative Untersuchungsdimension – und ggf. die Berücksichtigung weiterer Kriterien – sind geboten.

Vor dem Hintergrund der weithin konstatierten Unzulänglichkeit von Bewertungskriterien und -methoden, die vornehmlich auf quantitativen Ansätzen beruhen, formiert sich seit 2022 die *Coalition for Advancing Research Assessment* (CoARA). Die CoARA zielt darauf, dass bei der Bewertung von Forschung, Forscher*innen und Forschungseinrichtungen die verschiedenen Ergebnisse, Praktiken und Aktivitäten berücksichtigt werden, welche die Qualität und Wirkung der Forschung maximieren. Dies erfordert, dass „die Bewertung in erster Linie auf qualitativen Kriterien beruht, für das die Peer-Review von zentraler Bedeutung ist, unterstützt durch einen verantwortungsvollen Einsatz von quantitativen Indikatoren“ [CoARA 2022, S. 2; Übers. aus dem Engl. durch die Verf.].

Mitte 2023 haben bereits 580 Einrichtungen aus der ganzen Welt – unter ihnen Forschungsinstitute, Hochschulen, universitäre Zusammenschlüsse, private und öffentliche Förderorganisationen, politische Institutionen, Fachgemeinschaften und Thinktanks – das *CoARA-Agreement on Reforming Research Assessment* ratifiziert. Neben der Forderung nach Fokussierung auf qualitative Kriterien der Leistungsmessung und nach Anerkennung der Vielfältigkeit zu berücksichtigender wissenschaftlicher Beiträge plädieren die Unterzeichner des *Agreements* für eine kritische Überprüfung sowie Hinterfragung der bis dato verwendeten Methoden und Kriterien. Vor diesem Hintergrund kann durchaus davon ausgegangen werden, dass es zu deutlichen Neuerungen in der Bewertung wissenschaftlicher Leistungen kommen wird. Ob man aber von einem Paradigmenwechsel wird sprechen können? Eine Antwort auf diese Frage wird sich erst in der Zukunft finden, denn auch das *Agreement* enthält keine definitive Absage an quantitative Indikatoren, sondern betont lediglich die Bedeutung eines reflektiert-verantwortungsbewussten Einsatzes quantitativer Methoden. Insofern werden sich Wissenschaftsmanager*innen auch in Zukunft sowohl mit den Potenzialen als auch den Tücken bibliometrischer Leistungsmessung in der Wissenschaft auseinandersetzen müssen.

ACKNOWLEDGEMENTS

Die Arbeit der Autorinnen und des Autors dieser Handreichung ist aus der FORTRAMA Arbeitsgruppe „Leistungsmessung“ entstanden. Für diese Vernetzungsmöglichkeit und für die Rückmeldungen aus der Arbeitsgruppe zu unserer Arbeit bedanken wir uns.

Zusätzlich bedanken wir uns herzlich bei folgenden Personen, die diesen Text kommentiert und mit Anmerkungen versehen haben: Dr. Levke Bittlinger (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel), Dr. Ulrike Gausmann (Westfälische Wilhelms-Universität Münster), Dr. Kathrin Höhner (Technische Universität Dortmund), Dr. Kathrin Klein (Bergische Universität Wuppertal), Stefanie Söhnitz (Hochschule Düsseldorf) sowie Dr. Tuba Güden-Silber (Technische Hochschule Georg Agricola).

LIZENZ

Diese Handreichung wird veröffentlicht unter der Lizenz [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

LITERATUR

- [AvH 2009] Alexander von Humboldt-Stiftung (Hg.): „Publikationsverhalten in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen“, Beiträge zur Beurteilung von Forschungsleistungen (Diskussionspapiere der Alexander von Humboldt-Stiftung), Bonn 2009.
- [Amin 2000] Amin, Mayur; Mabe, Michael: Impact factors: use and abuse, Perspectives in Publishing, No. 1, October 2000.
- [Ball 2021] Ball, Rafael. Handbook Bibliometrics, Berlin, Boston: De Gruyter Saur, 2021. <https://doi.org/10.1515/9783110646610>
- [Braun-Munzinger 2009] Braun-Munzinger, Peter: Teilchenphysik und Teilgebiete der Kernphysik: Publikationsverhalten in Großkollaborationen, in: Alexander von Humboldt-Stiftung (Hg.): „Publikationsverhalten in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen“, Beiträge zur Beurteilung von Forschungsleistungen (Diskussionspapiere der Alexander von Humboldt-Stiftung), Bonn 2009., S. 92-94.
- [Chawla 2021] Chawla, Dalmeet Singh „What’s wrong with the JIF in 5 graphs, Nature Index. 2018, (<https://www.natureindex.com/news-blog/whats-wrong-with-the-jif-in-five-graphs>) [letzter Aufruf: 14.06.2023].
- [CoARA 2022] Coalition for Advancing Research Assessment: Agreement on Reforming Research Assessment, 20. Juli 2022 (https://coara.eu/app/uploads/2022/09/2022_07_19_rra_agreement_final.pdf) [letzter Aufruf: 14.06.2023].
- [DFG 2005] DFG: „Publikationsstrategien im Wandel“, Wiley VCH/ DFG, Weinheim/ Bonn, 2005.
- [DFG 2013] DFG: Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis – Denkschrift, Wiley VCH/ DFG, Bonn, 2013.
- [DFG 2019] DFG: Kodex zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis, Bonn 2019.
- [DFG 2022] DFG: Wissenschaftliches Publizieren als Grundlage und Gestaltungsfeld der Wissenschaftsbewertung – Herausforderungen und Handlungsfelder, Bonn 2022 [DOI: 10.5281/zenodo.6538163].
- [DORA 2013] San Francisco Declaration on Research Assessment, 2013 (<https://sf-dora.org/>) [letzter Aufruf: 19.06.2023].
- [Fohrmann 2009] Fohrmann, Jürgen: Publikationsverhalten in den Literaturwissenschaften, in: Alexander von Humboldt-Stiftung (Hg.): „Publikationsverhalten in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen“, Beiträge zur Beurteilung von Forschungsleistungen (Diskussionspapiere der Alexander von Humboldt-Stiftung), Bonn 2009, S. 50-52.
- [Gritzmann 2009] Gritzmann, Peter: Publikationsverhalten in der Mathematik, in: Alexander von Humboldt-Stiftung (Hg.): „Publikationsverhalten in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen“, Beiträge zur Beurteilung von Forschungsleistungen (Diskussionspapiere der Alexander von Humboldt-Stiftung), Bonn 2009, S. 82-83.
- [Hahn 2009] Hahn, Ekkehard: Publikationsverhalten in der Chemie, in: Alexander von Humboldt-Stiftung (Hg.): „Publikationsverhalten in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen“, Beiträge zur Beurteilung von Forschungsleistungen (Diskussionspapiere der Alexander von Humboldt-Stiftung), Bonn 2009, S. 104-107.

- [Hicks 2015] Hicks, Diana; Wouters, Paul; Waltman, Ludo; Rijcke, Sarah de; Rafols, Ismael: The Leiden Manifesto for research metrics, in: *Nature* Jg. 520, 2015, S. 429-431.
- [Hirsch 2005] Hirsch, Jorge: An index to quantify an individual's scientific research output. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 102, 16569–16572, 2005, DOI: 10.1073/pnas.0507655102.
- [Hirsch 2020] Hirsch, Jorge: Superconductivity, What the H? The Emperor has no clothes, *Physics and Society*, Vol. 49, No. 1, 2020, S. 4-9.
- [Hornbostel 2009] Hornbostel, Stefan; Klingensporn, Bernd; Ins, Markus von: Messung von Forschungsleistungen – eine Vermessenheit? in: Alexander von Humboldt-Stiftung (Hg.): „Publikationsverhalten in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen“, Beiträge zur Beurteilung von Forschungsleistungen (Diskussionspapiere der Alexander von Humboldt-Stiftung), Bonn 2009, S. 14-35.
- [Hornbostel 1997] Hornbostel, Stefan, *Wissenschaftsindikatoren – Bewertungen in der Wissenschaft*, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien 1997.
- [Jehne 2009] Jehne, Martin: Publikationsverhalten in den Geschichtswissenschaften, in: Alexander von Humboldt-Stiftung (Hg.): „Publikationsverhalten in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen“, Beiträge zur Beurteilung von Forschungsleistungen (Diskussionspapiere der Alexander von Humboldt-Stiftung), Bonn 2009, S. 59-61.
- [Knobloch 2014] Knobloch, Louisa: Die Messbarkeit von Wissenschaft (Interview mit Dr. Rafael Ball), in: *Mittelbayerische*, 31. Januar 2014 (<https://www.mittelbayerische.de/wissen-nachrichten/die-messbarkeit-von-wissenschaft-21981-art1012453.html>) [letzter Aufruf: 28.01.2022].
- [Kreiner 2016] Kreiner, Grzegorz: The Slavery of the h-index—Measuring the Unmeasurable. *Frontiers in Human Neuroscience*, 2016, 10:556. DOI: 10.3389/fnhum.2016.00556.
- [Mittermeier 2020] Mittermeier, Bernhard: Peer Review and Bibliometrics, in: *Ball 2021*, S. 77-90.
- [Münch 2009] Münch, Richard: Publikationsverhalten in der Soziologie, in: Alexander von Humboldt-Stiftung (Hg.): „Publikationsverhalten in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen“, Beiträge zur Beurteilung von Forschungsleistungen (Diskussionspapiere der Alexander von Humboldt-Stiftung), Bonn 2009, S. 69-77.
- [Noth 2009] Noth, Johannes; Rose, Astrid: Publikationsverhalten in den Neurowissenschaften, in: Alexander von Humboldt-Stiftung (Hg.): „Publikationsverhalten in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen“, Beiträge zur Beurteilung von Forschungsleistungen (Diskussionspapiere der Alexander von Humboldt-Stiftung), Bonn 2009, S. 110-113.
- [PLoS 2006] The PLoS Medicine Editors: The impact factor game. *PLoS Med* 3(6): e291. DOI: 10.1371/journal.pmed.0030291.
- [Riederer 2009] Riederer, Marikus: Publikationsverhalten in den Biowissenschaften, in: Alexander von Humboldt-Stiftung (Hg.): „Publikationsverhalten in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen“, Beiträge zur Beurteilung von Forschungsleistungen (Diskussionspapiere der Alexander von Humboldt-Stiftung), Bonn 2009, S. 108-109).
- [Rijcke 2021] de Rijcke, Sarah; Waltman, Ludo; van Leeuwen, Thed: Halt the h-index. *Leiden Madtrics*, May 19th 2021, (<https://www.leidenmadtrics.nl/articles/halt-the-h-index>) [letzter Aufruf: 19.06.2023].

- [Rossner 2007] Rossner, Mike; Van Epps, Heather; Hill, Emma: Show me the data, *The Journal of Cell Biology*, Vol. 179, No. 6, 2007, 1091-1092.
- [Roxin 2009] Roxin, Claus: Publikationsverhalten im Bereich der Jurisprudenz, in: Alexander von Humboldt-Stiftung (Hg.): „Publikationsverhalten in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen“, Beiträge zur Beurteilung von Forschungsleistungen (Diskussionspapiere der Alexander von Humboldt-Stiftung), Bonn 2009, S. 64-66.
- [Schmitz 2015] Schmitz, Jasmin: Handbuch CoScience/ Messung von wissenschaftlichem Impact, in: Handbuch.io 2015 (https://handbuch.tib.eu/w/index.php?title=Handbuch_CoScience/Messung_von_wissenschaftlichem_Impact&oldid=3309) [letzter Aufruf: 05.01.2021] [DOI: 10.2314/coscv2.10].
- [Schophaus 2012] Schophaus, Malte; Schirmer, Janina: Für jedes Fach die rechte Elle! Fächerspezifische Kriterien in der Forschungsevaluation, in: *Wissenschaftsmanagement*, Jg. 18, Heft 1, 2012, S. 22-27.
- [Schuh 2009] Schuh, Christina: Publikationsverhalten im Überblick – eine Zusammenfassung der einzelnen Diskussionsbeiträge, in: Alexander von Humboldt-Stiftung (Hg.): „Publikationsverhalten in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen“, Beiträge zur Beurteilung von Forschungsleistungen (Diskussionspapiere der Alexander von Humboldt-Stiftung), Bonn 2009, S. 6-13.
- [Seglen 1997] Seglen, Per O: Why the impact factor of journals should not be used for evaluating research, *BMJ*, Vol. 314, 1997; S. 498-502.
- [Stekeler-Weithofer 2009] Stekeler-Weithofer, Pirmin: Publikationsverhalten in der Philosophie, in: Alexander von Humboldt-Stiftung (Hg.): „Publikationsverhalten in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen“, Beiträge zur Beurteilung von Forschungsleistungen (Diskussionspapiere der Alexander von Humboldt-Stiftung), Bonn 2009, S. 36-41.
- [Wissenschaftsrat 2015] Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur wissenschaftlichen Integrität, Positionspapier Drs. 4609-15, Stuttgart 2015.